

УДК 398.331

ТАЪЛИЛИ ТАЪРИХӢ, БАДЕӢ ВА ЭСТЕТИКӢИ АСОТИР ДАР МИКӢСИ
БАДАХШОН

ЌУРБОНХОНОВА НУРИЉАӢОН МИРАСАНОВНА

кандидат филологических наук, Хорогский государственный университет
имени Моёншо Назаршоева, Хорог, Таджикистан

Аннатасия: Дар ин мақола «Таълили таърихӣ, бадеӣ ва эстетикӣи асотир дар микёси ВМКБ» мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Бо истифода аз роъҳои таъкикии фалсафӣ, таърихӣ ва адабиётшиносии навъҳои гуногуни устураҳои дар микёси ВМКБ аз ҷиҳати таърихӣ, бадеӣ ва эстетикӣ таълил шудааст. Таъкик нишон медиҳад, ки ин устураҳо, ҳамчун сарчашмаҳои пешбурди ӯнармандӣ, техника ва воситаҳои ҳаётӣ, на танҳо ба инкишофи маънавиёти мардум замина гузоштаанд, балки дар ташаккули ҷомеаи қадим нақши муҳимро ироа кардаанд. Дар натиҷа, устура ҳамчун қадимии аввалини тафаккури инсонӣ дар ташаккули фарҳанг ва адабиёт нақши қалбдорро мебошад. Ин таълил имкон медиҳад, ки ҷиҳати қадимаи фарҳидаи шавад ва бо онҳо робитаи маънавӣ барқарор гардад, ки ин дар омӯзиши таърихи адабиёт, фалсафа ва тамаддуни инсонӣ хеле муҳим аст. Мақола барои тадқиқотчиёни соҳаҳои адабиётшиносии, фалсафа ва таърих муфид буда, ба фарҳиши амиктари нақши устураҳои дар ҷиҳати инсон мусоидат мекунад.

Калидвожаҳо: устураҳои қайнонӣ, устураҳои эсхатологӣ, устураҳои тотемистӣ, устураҳои қанҷрамонӣ, таълили таърихӣ, бадеӣ, эстетикӣ.

Аннотация: В данной статье рассматривается тема «Анализ исторический, художественный и эстетический мифов в масштабе ГБАО». С использованием методов исследования философских, исторических и литературоведческих различные виды мифов в масштабе ВМКБ анализируются с исторических, художественных и эстетических аспектов. Исследование показывает, что эти мифы, как источники развития художественного, технического и жизненных средств, не только заложили основу для развития духовности народа, но и сыграли важную роль в формировании древнего общества. В итоге, миф как первые шаги человеческого мышления играет ключевую роль в формировании культуры и литературы. Этот анализ позволяет понять древнюю мировоззренческую систему и установить с ней духовную связь, что очень важно в изучении истории литературы, философии и человеческой цивилизации. Статья полезна для исследователей в областях литературоведения, философии и истории, способствует более глубокому пониманию роли мифов в мировоззрении человека.

Ключевые слова: космологические мифы, эсхатологические мифы, тотемистические мифы, героические мифы, исторический анализ, художественный, эстетический анализ.

Аз таърихи омӯзиши насри шифоии мардуми Бадахшон бармеояд, ки насри фолклорӣ дар ин минтақаи қўнистон ӯанӯз ӯазорҳои сол қабл вуҷуд доштааст. Насри шифоӣ, ки навъи нахустини ифодаи бадеии эҷоди инсонро дар бар мегирад, дар асоси таассурот ва таърибаҳои ҳаётӣ ба вуҷуд омада, дар шакли устура, афсона ва ривоятҳои интиқол ёфтааст. Насри шифоии Бадахшон аз давраҳои бостонӣ (аз асри V-VIII пеш аз милод) сарчашма мегирад, он на танҳо як нишонаи оддии фолклорӣ, балки ӯзӯи ӯуднопазири таърихи фарҳанги ин халқҳои ориёнасл мебошад. Чун аӯана дар ин минтақа ӯам қадимтарин шакли эҷоди бадеӣ устура ба ӯисоб рафта, аӯдодони гузашта таассуроти нахустини худро тавассути он ифода намудаанд. Аз ин рӯ ӯам асотир ӯзӯи ӯудонашавандаи мероси фарҳангии халқҳои мухталиф аст, ки ба таърихи қадимаи ӯар халқу кишвар алоқаманд мебошад. Шарҳи истилоҳи асотир дар фарҳангҳои тафсирии мухталиф ӯарҳела оварда шудааст. Масалан, дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» устура ҳамчун «хурофот» ва «афсона» шарҳ ёфтааст [8, 86]. Дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ»

ба мафъумъои 1. “миф асотир, қисса, ривоят; 2. бе маънои маълози, аълобот, ғароибот, муълиза, фасона, лоғ” омадааст [7, 487]. Ин тарзи тафсир, ҳатто дар фаръангъои таҳассуси ӯам ба назар мерасад. Дар фаръанги шашлилдаи муъаккиқи эронӣ Муин истилоъи устура ба маънии афсона, қисса, сухани парешон тафсир ёфтааст [1, 267]. Яке аз муъаккиқони рус В. М. Пивоев дар робита ба масъалаи мазкур ба ин маънӣ чунин изҳори андеша намудааст: “Миф аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маъноҳои зиёдеро, аз қабилӣ калима, мунозира, қисса, гуфтор, афсона ва масалро дар бар мегирад” [4,3].

Фолклоршинос Р. Раъмонӣ устураро вожаи юнонии латинии «њисторӣ» гуфтааст, ки он аввалан ба маънои пурсидан, доништан, барқарор намудан ва пайдо намудани дониш кор фармуда мешуд. Баъдтар мафъуми нақл кардани ҳар гуна воқеа чи ҳақиқӣ ва чи таҳайюлиро ба худ гирифтааст. Сипас ин вожа дар шакли «њисторӣ» ба забонҳои аврупоӣ роғ ёфта, маънии баёни воқеаҳои ба ҳақиқат наздик, воқеаҳои таърихию дар бар гирифтааст. Дар натижа, ин истилоъ ба илми «таърих» таъдил ёфтааст, ки решаи аслии риштаи таърих устура аст. Вожаи «история»-и русӣ аз ӯамин реша баромадааст [5,135]. Баъдан «устура» аз забони юнонӣ ба арабӣ гузашта, ӯамъи он «асотир» шуд. Аз забони арабӣ ба кишварҳои дигари мусулмонӣ интиқол ёфта, ба маънои афсона, қисса, сухани парешон, ҳақоқиқат дар бораи эъдон, ҳодисаҳои фавқуттабиӣ ва ғайра омадааст. Академик Раъмонзода А. мафъуми «устура» (миф)-ро чунин шарҳ медиҳад: «Устура (миф) – нақли дар бораи худоён ё мавҷудияти худоён аст, ки дар воқеият одамон ба онҳо бовар доштаанд» [6, 8].

Устураҳои, ки дар фолклори мардуми Бадахшон вуҷуд доранд, ҳамаҷун ӯзӯи муъими мероси фаръангии ин мардум мавқеи хос доранд. Онҳо на танҳо инъикоскунандаи ӯаъонбинии ин мардуми кӯњистон, балки нишондиҳандаи арзишҳои ахлоқӣ ва тафаккури илтимои низ мебошанд, ки бо мурури замон дар шакли нав густариш ёфта, дар миёни мардум маъбубият ва эътироми хосеро пайдо намудаанд. Дар ин раванд, устураҳои ба унвони воситаи интиқоли анъанаҳои таърихи ва маънави хизмат мекунад, ки онҳо дар асоси тадқиқоти фолклорӣ ва мардумшиносии ба гурӯҳҳои гуногун тақсимбандӣ шудаанд. Бо назардошти ин дар эълодиёти бадеӣ даъанакии Бадахшон минтақае, ки бо мероси бой ва фаръанги қадимии худ фарқ мекунад, устураҳои гуногунмазмун мавҷуданд. Ин устураҳои аз ӯиъати шакл, мазмун ва вазифа ба гурӯҳҳои зерин ӯудо карда шудаанд: устураҳои космогонӣ (қайнонӣ), устураҳои антропологӣ (дар бораи пайдоиши инсон), устураҳои эсхатологӣ (дар бораи поёни ӯаъон), устураҳои оид ба мавсимҳои сол, устураҳои қаърамони, устураҳои роъеъ ба қаърамони маданӣ ва устураҳои тотемистӣ аз ӯумлаи онҳо мебошанд.

Устураҳои қайнонӣ ва антропологӣ асосан роъеъ ба офариниши олам ва одам буда, дар фолклори халқҳои гуногуни дунё, аз ӯумла дар миёни мардуми Бадахшон низ роиъанд. Ин гурӯҳи устураҳои ба андешаҳои қадимӣ дар бораи пайдоиши оламу одам алоқаманд буда, дар онҳо унсурҳои дуализм аз қабилӣ зиддияти некиву бадӣ зиёд ба назар мерасанд. Намунаи беътарини чунин устураҳои «Офариниши олам» мебошад, ки дар он офариниши ӯаъон аз ӯониби худо тавсиф карда мешавад. Ин устура бо шакл ва мазмуни пештарааш имрӯз ӯам дар байни соъибзабонон (мардуми Бадахшон) вуҷуд дорад. Дар заминаи ин гуна нақлҳои шифоӣ матнҳои дигари устураҳои падид омада, то замони мо расидаанд, ки маъмултаринашон ба гурӯҳи устураҳои космогонӣ (дар бораи пайдоиши ӯаъон) ва антропологӣ (дар бораи инсон ва ӯомеа) тааллуқ дорад, намунаи он устураи «умри инсон» аст. Ин устура ба таври рамзӣ умри инсониро ба чор давра тақсим мекунад ва бо истифода аз рамзҳои ҳайвонот (асп, саъ, маймун) маънои ҳаётро шарҳ медиҳад. Дар ибтидои офариниш, вақте ки Худованд одамро офарид, умри ӯ танҳо сӣ сол муқаррар шуда буд. Одам аз ин умри кӯтоъ норози шуд ва назди Худованд рафт ва шикоят кард. Худованд ба ӯ гуфт: «Ман умрро тақсим кардам ва агар розӣ бошӣ, ба ту даъ сол аз умри асп, даъ сол аз умри саъ ва даъ сол аз умри маймун илова мекунам. Аз он вақт то имрӯз умри инсон ба чор давраи рамзӣ тақсим мешавад, то сӣ солагӣ умри инсонӣ дар ин давра, инсон мисли одами воқеӣ зиндагӣ мекунад, парвои оянда надорад ва умрашро бо маишату шодмонӣ мегузаронад. Ин давраро рамзи ӯавонӣ, нерӯ ва озодӣ арзёбӣ кардан мумкин аст. Аз сӣ то чилсолагӣ умри асп, дар ин давра инсон мисли асп меънат мекунад, ранъ мебарад

ва зиндагии вазнинтарро аз сар мегузаронад. Ин давра рамзи меънат, масъулият ва зиндагии илтимои ба ӯисоб меравад. Аз чил то панъоъ солаги умри саг, ки ба даъ соли аз умри саг рост меояд. Инсон мисли саг серъанъоъ ва эътиёткор мешавад. Ин давра намоди бим аз марг, беморию ва ноамниюи зиндаги ба ӯисоб меравад. Аз панъоъ солаги боло умри маймун, ки дар ин давра инсон маймунвор бо аъли хона бозию шӯхи мекунад, умрашро бо хурсанди ба сар мебарад. Яъне он рамзи бозгашт ба кӯдаки, муддати пиронсоли ва аъамияти оиларо дар бар мегирад. Ин устура баён мекунад, ки умри инсон на танъо як давраи муайян, балки як таъйироти психологи ва илтимои аст, ки бо ӯайвонот ба тарики рамзи ифода мешавад. Албатта, одамон дар гузашта ба чунин устураъо бовар доштанд, зеро чунин бовару эътикод лъанъонбини онъоро инъикос мекарданд. Агар аз лъанъати антропологи ба муътавои ин устура назар андозем, ин устура ба гурӯи устураъои халки Шарки Миёна ва Осиёи Маркази наздик аст, ки дар онъо ӯайвонот рамзи сифатъои инсон ба ӯисоб меравад. Дар фаръанги мардуми толик ӯайвонот мисли асп рамзи кувват ва меънат, саг рамзи вафодори ва маймун рамзи шӯхи ва бози ба таври васеъ истифода мешаванд. Дар замони муосир, чунин устураъо ӯамчун механизми илтимои барраси мешаванд, ки ба одамон кӯмак мекунад, то бо таъйироти зиндаги мутобики шаванд. Масалан, дар лъомеаи қадим, ин устура ба лъавонот таъкид мекард, ки пас аз си солаги масъулият зиёд мешавад ва ба пиронсолон ӯавасмандии кӯдаконаро тавсия мекард, то аъамияти зиндагии мутаносибро қабул кунанд.

Матни дигари нахустин устураъои маъмул устураъои космогонии (кайнони) ба ӯисоб рафта, архетипъои лъирмъои осмониро дар бар мегиранд. Он на танъо андешаи бостонии мардум аст, балки инъикоси лъанъонбини мардум дар бораи тартиботи табиъи ва илтимои ба ӯисоб меравад. Устураъои кайнони ба пайдоиши ситораъо, моъ, офтоб ва дигар лъисмъои осмонии марбутанд ва дар онъо рамзъои астрономики зиёд ба назар мерасанд. Дар Бадахшон, архетипи лъирмъои асотири вобаста ба андеша ва ихлосу эътиқоди мардум вуъуд доранд. Чун дарки системаи кайнони дергоъ ба назари инсонъои нахустин муълизанок менамуд, бо гузашти замон лъирмъои осмонии мавриди парастииш ва омили мардум қарор гирифтанд. Масалан, устураи «Офтоб ва моътоб» дар бораи лъанги байни ин ду лъирми осмонии накл карда мешавад. Мувофики накли гӯяндагони матни шифоъи Офтобу Моътоб бародару хоъар буданд. ӯальми Моъ баробари ӯальми Офтоб будааст. Рӯзе бо ӯамдигар лъанг мекунад. Офтоб тамоми нерӯяшро лъамъ карда, ба Моътоб равона мекунад. Аз ин зарба чашми Моътоб кур мешавад. Моътоб гири карда, ӯальми доирааш хурд мешавад. Дар ӯар давру замон мардум нисбат ба лъирмъои осмонии эътимод дошта, дар устураъо онъоро парастииш менамуданд. Ин аръгузори дар айнаи замон низ вуъуд дорад. Имрӯз дар мавриди хусуфи Офтоб ё Моъ мардум лъамъ омада, доиразани мекунад. Ин амалро ба он хотир анъом медианд, ки гӯё кувваъои бад Офтоб ё Моътобро асир гирифта, аз садои доира гурезон мешаванд. Дар тасавури асотирии мардуми Бадахшон доира асоби асроромез буда, кувваъои бади ро меронад. Инчунин, доира намоди Офтоб, чор унсури табиат (об, оташ, бод, хок) ва чор фасли сол мебошад. Муъимаш он аст, ки доира рамзи худи Офтобро ифода менамояд. Ин гуна ақидаи асотири дар миёни дигар халкиятъо низ вуъуд дорад. Яке аз рамзъои насронии солиб ба ӯисоб меравад, ки он дар дохили доира қарор гирифтааст. Чунин солиб рамзи худои Офтоб аст, ки он хоси бисёр динъои дигари бостонии низ мебошад. Дар ин лъо доира рамзи Митра ва солиб рамзи чор нуқтаи асоси мебошад, ки Офтоб дар давоми як сол тай мекунад. Ду нуқта киёми Офтоб ва ду нуқта баробаршавии давомнокии шабу рӯз мебошанд [12]. Дар тасавури асотирии мардум ду кувваи ба ӯам зид неку бад ӯама вақт дар мубориза буданд. ӯамчунин Офтоб дар муқобили торикӣ, сарди чун унсури гармидиъанда ва рӯшноидиъанда ба инсон нерӯ мебахшад. Дар заминаи ин андешаъо рӯшноӣ чун нерӯи некӣ, пешрави тарзи зисту зиндагонии арзёби гардида, торикӣ намоди бадӣ, ғаму андуъ мақом пайдо карда буд. Аз ин сабаб, чун дар дигар халкиятъо барои мардуми Бадахшон низ шаб ё торикӣ рамзи кувваи бадӣ, наъсу навмедӣ ба ӯисоб мерафт. Равшани бошад, рамзи некӣ, пирӯзи бар бадӣ баён мегардид. Ин таъкид мекунад, ки устураъои космогонии Бадахшон на танъо ба фаръанги маъалли, балки ба

анъанаъои љаъонии рамзи пайвастанд. Бо гузашти замон устураъо ба дигар жанрҳои фолклорӣ низ роъ ёфта, дар асоси талаботи он жанр баён мегардиданд.

Маъз маъбубият нисбати рушноӣ Офтобро мавриди парастии қарор дода буд. Мувофиқи маълумоти фолклоршинос Н. Шакармамадов дар гузашта дар деъаҳои поёноби Рӯшон нонро барои “меъмони Офтоб” мепухтанд [9,28]. Ҳатто ба офтоб сальда мекарданд ва онро парстиш менамуданд. Ин андешаро сурудҳои дар фолклори мардуми Бадахшон вуљуддошта боз ҳам тақвият мебахшанд;

Хирик папал чӯд, (Офтоб баромад),

Бобо сафар чӯд. (Бобо сафар кард).

Ху уини ар пагал чӯд, (Занашро аз бом партофт),

Вам сифценен уалуал чӯд. (Муъраъояш гулдурӯс заданд).

Чунин намуди сурудҳо дар деъаҳои гуногуни Бадахшон вуљуд доранд, ки тавассути онҳо ихлосу эътимоди мардум нисбати Офтоб баён шудааст:

Ир иракълон ир ирак, (Офтоб, офтобакълон, офтобак),

Ко-илой нывыз ир ирак. (Як бор баро офтобак)

Чок димем санем, (Чок занаму бароям),

Бил димем хамеём. (Бил занаму фуруям).

Ир иракълон ир ирак, (Офтобакълон офтобак),

Ко гарми ранд ир ирак. (Гарми бидеъ офтобак) [10,30].

Ин сурудҳо агар ба назар сурудҳои оддии қўдакона намоянд ҳам, вале онҳо дорои рамзу маъниҳои ба худ хос буда, ба қанри асрҳо реша давондаанд. Имрӯзҳо ҳам, вақте ки гўсфандро қурбонӣ мекунанд, онро болои бом забн карда, аз “пагал” - болои бом ба поён мепартоянд. Дар суруди мазкур низ “ар пагал чидов” яъне аз болои бом партофтаи ин маънии қурбонӣ қарданро дорад, ки дар гузаштаи басо дур ба хотири арљузори ба Офтоб инсонро қурбонӣ мекарданд. Суратмисоли офтоб тавассути устураъо аз азал љойгоҳи хос касб намуда, ҳамчун нишонае аз таърих боқӣ мондааст.

Дар гузаштаи дур нахустинсонҳо гардиши олам, тағйирёбии иқлим, баробаршавии шабу рӯз ва пай дар пай омадани фаслҳои солро комилан дарк намекарданд. Аз ин рӯ зисту зиндагии худро ба ин нерӯҳои табиат пайваст мекарданд. Эътимод ба ин нерӯҳои табиат ба он оварда расонд, ки нахустин андешаҳои бадеӣ дар бораи гардиши табиат ба вуљуд омаданд. Инсон мувофиқи фаъмиши худ аз кадом мавсима, ки баъра мебурд, онро ҳамчун нерӯи неқӣ мешуморид. Аз ин љиҳат дар чор давраи гардиши сол чор љашнро вобаста ба эътиқодашон ба вуљуд овардаанд, ки онҳо бо мурури замон ба љанбаҳои муъимми мероси фаръангӣ табдил ёфта, робитаи љашнҳои мардумӣ бо боварҳои асотирии қадимро дар худ нигоҳ дошта истодаанд. Ин љашнҳо, ки дар асоси эътиқоди асотири ба гардиши фаслҳои сол ва унсурҳои табиӣ (оташ, хок, об ва бод) пайдо шудаанд, на танҳо ҳамчун маросими илтимои, балки ҳамчун воситаи нигоҳдории рамзҳои асотири хизмат мекунанд. Онҳо дар баробари њифзкунандаи рамзҳои асотири буданашон боз ба қорҳои деъқонӣ ва беъбуди зиндагӣ низ вобастаанд. Аз ин љиҳат, дар асоси бовару эътиқоди асотирии мардумӣ, ки ба гардиши фаслҳои сол ва унсурҳои чаъоргона (оташ, хок, об ва бод) вобаста аст, љашнҳои мавсимӣ аз қабилҳои зимистон-Сада, баъор - Наврӯз, тобистон - Тиргон, тирамон - Меъргон пайдо шудаанд. Ҳар яке аз ин љашнҳо дорои вижагии асотирии хос буда, рамзҳои асотири дар худ нигоҳ медоранд ва имрӯз низ дар истифодаи васеъ қарор доранд. Йашнҳои мавсимӣ на танҳо маросими фаръангӣ, балки воситаи њифзи мероси фаръангӣ ва таъмини њамбастагӣ дар љомеа мебошанд. Аз љумла, дар поёни чиллаи зимистон љашни Сада дар вилояти Бадахшон ва дигар минтақаҳои Тољикистон баргузор мешавад, ки рамзи он оташ аст. Ин љашн, ки ба этиологияи асотирии раъоӣ ёфтаи аз сардии зимистон ва љалби гарми вобаста буда, дар Бадахшон бо номи Хирпичор ёд мешавад. Баъдан, бо омад омади баъор љашни Наврӯз баргузор мешавад, ки рамзи он хок аст. Наврӯз, ки дар 21-уми март љашн гирифта мешавад, дар асоси тақвими мардуми ориёӣ ба оғози соли нав ва эъёи табиат вобаста буда, бо рамзи хок ҳамчун асоси зиндагӣ ифода меёбад. Вобаста ба боварҳои асотири дар ин љашн қорҳои кишоварзӣ ба роъ

монда мешаванд ва дар заминаи он маросими Љуфтбаророн низ дар робита ба унсурҳои асотирӣ ба ӯ оварда мешавад. Пас аз ин, дар аввали тобистон ӯлашни Тиргон баргузор мешавад, ки рамзи он об аст. Ин ӯлашн, ки дар моҳи июн қайд мегардад, вобаста ба серӯсид гардидани замин ва об расму оинҳо ба ӯ оварда мешаванд. Дар андешаҳои асотирӣ мардумӣ об ҳамчун рамзи покӣ ва ҳаётбахш тавсиф гардида, Тиргон ҳамчун ӯлашни ӯифз аз офатҳои табиӣ (масалан, хушксолӣ) хизмат мекунад. Ниҳоят вақти ӯлашварии ӯсиди замин ӯлашни дигари бостонӣ бо номи Меҳргон баргузор мегардад, ки рамзи он бод аст. Ин ӯлашн, ки ба фасли тирамоҳ вобастааст, бо маросими ӯлашварии ӯсиди замин асос ёфтааст. Дар умум, ӯлашварии ин рамзу боварӣ, ки дар ӯлашнҳо вуҷуд доранд, ба қорҳои деҳқонӣ вобаста буда, мақсади онҳо беъбуди зисту зиндагӣ ва таъмини ӯлашварии дар ӯмеа мебошад. Аз ин рӯ, ӯлашнҳои мавсимӣ на танҳо мероси фарҳангӣ, балки воситаи нигоҳдории ӯлашнбинии асотирӣ мардуми ориёнасл мебошанд, ки дар шароити муосир низ аҳамияти худро нигоҳ доштаанд.

Дар баробари ин, дар фолклори мардуми Бадахшон устураҳои қабрамонӣ низ вуҷуд доранд. Дар ин навъи устураҳои қабрамонӣ маданӣ ё таърихӣ ба мардуми оддӣ меънатӣ аз ягон ӯлашн кумак мерасонданд. Ё ягон чашмаро ба вуҷуд меоварданд, ё онҳоро аз қувваи бадӣ ва фавқуттабии раҳо мекарданд, ё ин ки ба онҳо тарзи дурусти зисту зиндагиро нишон медоданд. Бо гузашти замон, баъди ӯрӣ гардидани дини ислом, онҳо вижагии исломиро гирифтанд ва ҳатто номашон низ мувофиқ ба он замон гузошта шуда буд. Дар умум, ин қабрамонҳо ба тарзи беъбуди рӯзгори мардуми қўнистон нақши беандоза дошта, то имрӯз ному хизматашон вирди забони мардум аст ва ба хотири арғузорӣ нисбати онҳо зиёратгоҳҳо, остонҳо, чашмаҳо, ҳатто қўнҳои қариб дар ҳар деҳа ба номашон гузошта шудааст. Ин номгузорӣ нишонае аз арғузорӣ нисбати ин шахсиятҳо мебошад. Баъдан, дар устураҳои тотемистӣ баъзан нишонаҳои эсхатологикӣ низ дида мешаванд, ки ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки чунин намуди устураҳои ҳамаҷун аз замони хеле қадим дар ин минтақаи қўнистон вуҷуд доштанд. Ин устураҳо, ки бо унсурҳои тотемизми қадимӣ омехта шудаанд, аксар вақт бо тасвири ӯлашнҳои қабрамонӣ бо нерӯҳои табиӣ ва фавқуттабии (масалан, аждаҳо ё девҳо) ифода мешаванд, ки ин ба аҳанаҳои мифологии ӯндуавропоӣ ва маркази Осиё шабоҳат дорад. Дар фолклори Бадахшон роҳе ба гург ва маънии охирзамон чунин матн вуҷуд дорад. Гург бо чўпоне во мехӯрад, ки рамаи бисёре дошт. Аз чўпон илтимос мекунад, ки як гўсфандро ба ӯ диҳад. Чўпон мегўяд: «Не, дода наметавонам. Ин рама аз он бой аст, маро ӯзо медиҳад». Гург боз мегўяд: «Ту рафта аз бой пурсида, баъд якто гўсфандро ба ман деҳ». «Оҳ, гуфт чўпон, – ту гург бошӣ, ки ман чи хел рамаи гўсфандро бо ту монда равам?». «Аз нутфаи охирзамон бошам, агар то омадани ту ба ин гўсфандонат даст расонам», – қавл медиҳад гург ва фукашро болои дастонаш монда, пеши рама дароз мекашад. Чўпон аввал розӣ намешавад, зеро гург дар фарҳанги халқӣ рамзи хиёнат ва хатар аст. Ваъдаи гург («аз нутфаи охирзамон бошам») як қасаме қавӣ аст. «Нутфаи охирзамон» рамзи марг ва нобудшавии ӯлашн аст, ки дар асотирӣ бостон ба охиррасии ӯлашн чиз ишора мекунад. Дар тасаввуроти асотирӣ тотемистии халқҳои гуногун гург аксар вақт ҳамчун тотем (рамзи гурӯҳи қавмӣ ё хонаводагӣ) баррасӣ мешавад. Дар ин ӯ, гург шояд рамзи қудрати табиат ё худоёни дарранда бошад, ки бо одамон муносибат доранд. Ваъдаи гург ба тасаввуроти қадима ишора мекунад, ки дар онҳо ваъдашиканӣ ба ӯзои ӯддӣ (марг ё ӯлашн) меорад. Ин нишондиҳандаи давраҳои қадимӣ мебошад, ки одамон бо ӯлашнҳои ҳамчун инсон муносибат доштанд. Чўпон рафта аз соҳиби мол рухсат гирифт ва гашта як гўсфанди фарбеҳро ба гург дод. Чун гург он барраро хўрда тамом кард, чўпон пурсид: «Ту дар хусуси охирзамон чизе гуфтӣ, қани гўй, охирзамон чӣ маънӣ дорад?». Гург гуфт: «Ҳамин пасмондаи гўсфанди хурдагиамро дуруст мушоҳида кунед, баъд мефаҳмед». Пас аз хўрдани гўсфанд, чўпон дар бораи «охирзамон» мепурсад – ин савол рамзи амиқ дорад, зеро чўпон мехоҳад маънии қасами гургро фаҳмад. Гург ӯлашн намедиҳад, балки ба пасмонда (боқимондаи гўсфанд) ишора мекунад ва мегўяд, ки онро мушоҳида кунед. Гург ҳамчун «донанда» баромад мекунад, ки ба чўпон (одами оддӣ) маънии амиқро меомўзад. Ин ба тасаввуроти тотемистии халқҳои бармегардад, ки дар онҳо ӯлашнҳои (тотемҳо) ба одамон

дониш медиъанд. Чўпон ӯар рўз ӯамон пасмондаро тамошо мекард ва медид, ки ба тадриљ кирмӯо пайдо шуда, онро аввал хўрда – хўрда тамом мекунад ва окибат ба хўрдани якдигар сар мекунад. Дар охир як кирм ӯамаи кирмӯои дигарро хўрда, танӯо мемонад. Чун дигар чизи хўрдани надошт, он кирм худаширо низ хўрда нобуд мекунад. Ана, кори охирзамон ӯамин хел аст. Чўпон пасмондаро ӯар рўз мушоӯида мекунад ва дидани давраи табииро мебинад, кирмӯо (кирмӯои хурд) аз пасмонда пайдо мешаванд, онро мехўранд, баъд якдигарро мехўранд (ин рамзи ланг ва бадбахтї дар лангон аст). Дар охир, як кирми кавї боки мемонад, аммо вакте ки чизи хўрдани намемонад, худро хўрда нобуд мекунад [11, 1990]. Ин рамзи нобудшавии комил аст, ӯама чиз аз ӯель оғоз мебад ва ба ӯель бармегардад. Дар матни фавк назари тотемистии гўянда барласта инъикос ёфта, тасаввуроти халки ба таври малъози бозгўї шудааст [2, 141–151; 3, 46–52].

ӯамин тавр, устуранои кадим на танӯо маданияти бостонии халкӯоро равшан мегардонанд, балки ӯувияти тафаккур ва тасаввуроти фаръанги ибтидоии одамони гузаштаеро ошкор месозанд. Нахустълоднӯои бадеї ба инсон таъсири зиёд мегузоштан, аз лумла тарсу ваъро дур мекарданд, меънатро сабук менамуданд ва нахустинсонро водор месохтанд, ки арзиши мављудияти худро тавассути эълдиети аввалини худ нигоҳдоранд. Нахустин акиданӯо дар бораи пайдоиши олам, таассурот оид ба нахустинсон ва масъаланӯои алокаманд ба арзи ӯастї кардани ашӯу наботот дар устурано ифода ёфтаанд. Ин устурано пас аз он ба ойину анъананӯо, маросимнӯои кавми, адабиети шифонї ва дигар тасаввурот гузаштанд. Устурано арзиши таърихи, бадеї ва эстетикии худро дар ӯама гуна давру замон нигоҳ дошта омадаанд.

Арзиши таърихии матни устуранои дар Бадахшон вуљуддошта, дар он арзоби мегардад, ки оннӯо эволюсияи тафаккури инсонї ва маданиятро аз замони бостон то имрӯз нишон медиъанд. Устурано ӯамчун ӯуљлати таърихи хидмат мекунад, ки дар оннӯо нахустин акиданӯо дар бораи пайдоиши олам, мављудияти инсон ва табиат ифода ёфтаанд. Ин устурано аз замони бостон ба маросимнӯо, адабиёт ва санъат гузашта нишон медиъанд, ки чи гуна андешанӯои ибтидої баробари ташаккули лӯмеа таъйир ёфтанд. Аз ин рӯ, асотир ӯамчун як манбаи муъим барои фаъмиши таърихи маданияти инсонї, аз лумла таъсири он ба пешбурди техника, ӯунар ва маънавиёт, арзишманд аст. Ба гайр аз ин, устураноро ӯамчун гувои таърихи фаръангоннӯо кадимї муаррифи мекунад. Оннӯо дар замони бостон ӯамчун асоси ӯувияти миллатнӯо хизмат кардаанд ва ба инкишофи лӯмеа мусоидат намудаанд. ӯамзамон устурано дар микуси кўнистони Бадахшон дар ойину анъананӯо ва маросимнӯои кавми лой гирифтаанд, ки ин ба фаъмиши таърихи илтимои ва маданияти ин мардум мусоидат мекунад.

Арзиши ахлокии устурано дар он зоъир мегардад, ки оннӯоро ӯамчун воситаи бартараф кардани нодисаву вокеанӯои ӯаети тавсиф мекунад, ки ин ба ташаккули арзишнӯои инсонї мусоидат мекунад. Устурано ба одамони ёри мерасонанд, то арзиши мављудияти худро дарк кунанд ва ба инкишофи маънавиёт мусоидат намоянд, ки ин бо меъернӯои ахлоки аз кабили меънат кардан, ласорат ва ӯифзи ӯувияти алокаманд аст. ӯамчунин устурано ба ташаккули коиданӯои ламъияти, аз кабили ойину анъананӯо, мусоидат кардаанд, ки дар оннӯо идеянӯои адолат, ӯамзистї бо табиат ва арзиши ӯаёт ифода мешаванд. Устуранои дар микуси Бадахшон вуљуддошта асоси фаръани кадимро ташкил медиъанд, ки барои насльнӯои имрӯз ӯамчун роънамои арзишнӯои инсонї хидмат мекунад.

Арзиши эстетикии устурано дар тарзи баени зебо ва таркиби он зоъир мегардад, ки онро ба як асари бадеї табдил медиъад. Матни устурано ба инкишофи маънавиёт замина мегузоштан, ки ин ба таври эстетикї ба хонанда лаззат мебахшад. Арзиши эстетикии устурано инчунин дар он ӯувайдӯо мегардад, ки оннӯо ба санъатнӯои бостонї ишора мекунад ва ин имкон медиъад, то оннӯоро ӯамчун лӯззи зебоии фаръанг тасаввур кунанд.

Арзиши бадеї дар тарзи баен ва тасвири устурано зоъир мегардад, ки онро ба як асари адаби табдил медиъад. Баъзан устурано бо каломи бадеъ накл мешавнд, ки он ба таври бадеї ба хонанда таъсир мерасонад. Арзиши бадеии устурано инчунин дар вижагии ӯамосии оннӯо зоъир мегардад, ки ба хонанда имкон медиъад, оннӯоро ӯамчун махзани лӯвидона тасаввур

кунад. Њамин тавр, устура њамчун қадамҳои аввалини тафаккури бадеии инсонӣ нақши калидӣ дар ташаккули фарҳанг ва адабиёт мебозад. Он имконият медиҳад, ки ҷаҳонбинии бостонӣ фаҳмида шавад, ки ин дар омӯзиши таърихи адабиёт, фарҳанг, маънавиёт ва фалсафаи ӯр як халқу кишвар хеле муҳим арзёбӣ мегардад.

АДАБИЁТ

1. Муин, М. Фарҳанги форсӣ / М. Муин – Теҳрон, 1371 ӯиҷрӣ. 1238с.
2. Охониёзов, В. “Офокнома” ва “Охирзамоннома”: ду навъи шеърӣ адабиёти форсии тоҷикии Бадахшан / В. Охониёзов // Мусулманская Евразия: Символический капитал в потоке истории.– Душанбе, 2018. – С. 141–151.
3. Охониёзов, В. Конец света (Охирзамон) в религиозном и нравственном понимании исмаилитов Бадахшана (Памира) / В. Охониёзов // II Международные Иоанновские чтения на тему “Христианство и Ислам” – Душанбе, 2017. – С. 46–52.
4. Пивоев, В. М. Мифологическое сознание / В. Пивоев – Петрозаводск: Карелия, 1991. - 103с.
5. Раҳмонӣ, Р. Фолклори тоҷикон: дарсҳо аз адабиёти гуфторӣ / Р.Раҳмонӣ – Душанбе - “МДМТ” 2021. - 543с.
6. Раҳмонов, А. Пиндорҳои асотирӣ дар адабиёти тоҷикӣ / А. Раҳмонов. – Душанбе: Диловар – ДДМТ, 1999.– 196 с.
7. Русско – таҷикский словарь (Авторы С. Д. Арзуманов, Х.А. Ахрори, М. Бегбуди и др.) – Москва: Изд-во. Русский язык, 1985.– 1280 с.
8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 2. / Мурағибон Зеҳнӣ Т., Капронов Н., Ализода И., Арзуманов С. ва диг. – Москва: Советская Энциклопедия, 1969. – 962 с.
9. Шакармамадов, Н. Оинҳои Наврӯзи дар Бадахшон / Н.Шакармамадов.- Душанбе.- 2011. – 99с.
10. Юсуфбеков, Ш., Шоинбеков, А. Шогуни баҳор / Ш.Юсуфбеков, А. Шоинбеков.- Душанбе, 2018 - 215с.
11. ФШ11, 3838 – 3839, деҳаи Тусён, Роштқалъа, 1990, Раҷаббекова М. /Ақбаршоева Зарина, 21 сола, маълумоташ миёна. Аз ӯ ривоят доир ба гург сабт шудааст.
12. <https://allinweb.ru/dinshinosi/7679/>© allinweb.ru